

NAVOIY VILOYATIDA TURIZM: SALOHİYAT VA IMKONIYATLAR

Narzullaev Umidjon Ortiqovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD), dotsent Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257975>

Respublikada turizm haqida gap ketganda, eng avvalo butun jahonni hayratga soluvchi asoriatliqalar jamlangan Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabiz singari tarixiy va me'moriy yodgorliklarga boy qadimiy shaharlari ko'z o'ngimizga keladi. Biroq Respublikamizning Navoiy viloyati turizm industriyasini rivojlantirishda imkoniyatlari ham tarixiy shaharlarimizdan qolishmasligini quyidagilardan ko'rishimiz mumkin;

Birinchidan, Navoiy viloyatining yaqin-uzoq joylarida tarixiy va madaniy yodgorliklari, diqqatga sazavor joylari ko'p. Navoiy viloyatida 339 arxeologiya, arxitektura va san'at yodgorliklari ro'yxatga olingan. Shulardan 38 tasi Respublika yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan, 30 tasi mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yodgorliklardir.¹

Navoiy viloyati hududidagi madaniy ob'ektlar soni va toifasi

№	Madaniy meros ob'ektlari	Respublika ahamiyatidagi	Mahalliy ahamiyatga ega	Jami
1	Arxeologiya	-	100	100
2	Me'morchilik	15	51	66
3	Mahobatli san'at ob'ektlari	-	60	60
4	Muqaddas ziyoratgoh joylar	3	10	13
	Jami	18	221	239

Navoiy viloyatining mamlakatimiz xaritasida joylashuvi ham o'ziga xosdir. U O'zbekistonning hududining qoq o'rtasida, markaziy qismida joylashgan. Viloyatning katta qismini Qizilqum egallagan. Qadimdan bu voha jonsiz va jazrama cho'llar o'rtasida Olloh yaratagan yo'lak bo'lib, Sharq va G'arbning madaniy muloqoti, xalqlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar, ularning ma'naviy - g'oyaviy uzviyligini bog'lash uchun xizmat qilgan, o'tmishda bu vohada Buyuk ipak yo'li o'tgan. Bu yo'lida SHarqning eng go'zal shaharlari Buxoro va Samarqand joylashgan. Karmana bu ikki maftunkor shaharlarni bog'lovchi vazifani bajargan. Buyuk Ipak yo'li shaharning janubiy-sharq tomonidan boshlanib, uning janubiy - g'arb tomonidan o'tib ketgan. SHuning uchun ham Karmana o'sha davr yirik savdo markazlaridan biri bo'lgan. YUNESKOning qarori bilan yuzdan ortiq mamlakatlar vakillari ishtirokida 1990 yil sentabr oyida qadimgi Ipak yo'li bo'yicha o'tkazilgan turistik mashrutga Karmana shahri ham kiritilib, tadbir qatnashchilari Karmanada bo'lib, uning tarixi bilan tanishishgan.² Karmanada MirSaid Bahrom maqbarasi (XI asr), Raboti Malik karvonsaroyi va sardobasi (XI asr), Qosim SHayx majmuasi (XVI asr), kabi me'moriy yodgorliklar mavjud.

Raboti Malik Markaziy Osiyodagi eng qadimgi monumental arxetektura yodgorligi hisoblanib, Qoraxoniylar davri me'morchiligining mumtoz namunasidir. Raboti Malik

¹ Иноятов С. Амир Темур Работи Маликда.-Т.: Шарк, 1998. Б-47.

² <http://uz.Navoi.ru>.

karvonsaroyi Karmanadan 18 km g'arbda joylashgan bo'lib, karvonsaroydan tashqari, atrof va chegarani qo'riqlash istehkomi vazifalarini ham bajargan. Karmana va Tavois o'rtasida Buyuk Ipak yo'lidan o'tuvchi yo'lovchilar uchun muhim va zaruriy qo'nalga xizmatini ado yetgan. U 1069-1079 yillar orasida Buxoroda hukmronlik qilgan sultonlardan bo'lgan Tamg'achxon Ibrohim (1046-1068)ning o'g'li Shamsulmulk Nosir ibn Ibrohim (1068-1080) qurdirgan³. Rabot Malik qadigi me'morlar tafakkuri mahsuli, naqqoshlik imte'dodining yorqin namunasi sifatida asrlar davomida kishilarni o'ziga jalb etib kelmoqda.

Mir Said Baxrom maqbarasi Karmananing markaziga yaqin joyda joylashgan. Maqbara X-XI asrga xos bo'lib, bu yodgorlik qurilishi jihatdan Buxorodagi Ismoil Somoniy maqbarasini yeslatadi.

O'zbekistondagi eng nodir qurilish inshootlaridan biri bu Qosim Shayx me'morchilik majmuasidir. Uning tarkibiga Qosim Shayx xonoqosi, daxma, ziyoratxona va Buxoro amiri Abdulahadxon qabri kiradi.

Ikkinchidan, O'z bag'rida minglab qoya tosh suratlarini jamlagan Sarmishsoy tabiiy tarixiy yodgorligi Navoiy viloyatida Qoratog'ning janubiy yon bag'rida joylashgan.

Sarmishsoy darasi qoyatoshlariga o'yib ishlangan rasmlar galeriyasi qadimgi ajdodlarimiz qoldirgan ajoyib, betakror san'at, ma'naviy madaniy yodgorligi bo'lib, rasmlar jez, temir, tosh asboblari bilan urib-o'yib, cho'kichlab sxematik, kontur, soya va naqshdor uslublarda did bilan ishlangan.

Sarmishsoy qoya tosh tasvirlari X.I.Muhammedov tomonidan 1958 yil aniqlangan.⁴ Bu petrogliflarni birinchi bo'lib N. Toshkentboyev ilmiy tadqiq yetdi.⁵ Sarmishsoy petrogliflarini o'rganish XX asr 60 yillarida arxeolog olim A.Kabirovning, keyinchalik O'zR.F.Aning Samarqand Arxeologiya instituti katta ilmiy xodimi M.Xo'janazarovning ilmiy izlanishlari tufayli eng qadimgi odamlar, ularning mashg'ulotlari, boy hayvonot dunyosi, bir qator diniy, afsonaviy va turli xil rasmlardan iborat 4000 mingdan ortiq 40 turdagi suratlar o'rganildi.

Sarmishsoy darasi qoya toshlarida alohida turgan, raqsga tushayotgan odamlaning, kamondan o'q otayotgan merganlarning, otda chopib ketayotgan chavandozning, uzun shoxli ibtidoiy buqa va bug'ularning, sher va boshqa yirtqich hayvonlarning, shuningdek, tog' takalari, oxu, to'ng'iz, it, bo'ri, ot, tuya kabi boshqa hayvonlarning tasvirlari mohirona aks yetgan. Shu bilan birga hayvonlarning yakka tartibda yoki ko'plashib ov qilish manzaralari uchraydi. Qoyalarda quyosh belgisi, ilonlar, qush va har xil geometrik shakillar ham uchraydi.

Hozirgi kunda Sarmishsoyni merosini avlodlarga qoldirish, uni asrab avaylash borasida, YUNESKO ning madaniy merosi ro'yxatiga kiritish masalalarida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Jumladan 2004 yil oktabr, 2008 yil noyabr oylari bo'lib o'tgan Navoiy shahri va Sarmishsoyda o'tkazilgan xalqaro konferensiyalarni misol qilishimiz mumkin. Sarmishsoy rasmlar galeriyasi, ayni paytda davlatimiz tomonidan muhofaza qilinib, bu yodgorlik davriga xos san'atning ochiq osmon ostidagi muzey sifatida o'tmish madaniyat tariximiz bilan qiziquvchilarning qadamjoyiga aylangan.

Sarmishsoy 2008 yilda YUNESKO tashkilotining dunyo madaniy merosi dastlabki ro'yxatiga kiritilgan⁶.

³ Немцева Н.Б. Рабати-и-Малик. В.Кн. Художественная культура Средней Азии IX-XIII века (Сборник статей). – Т., 1995, с-24.

⁴ Ўзбекистон моддий маданияти тарихи. 32 нашри. Т. «Фан». 2001 йил, 24 бет.

⁵ Знамя дружбы. Сармишсай музей под открытым небом. 2004 г 8 октябрь.

⁶ Хўжаназароя М. Қояга муҳрланган тарих. Фан ва турмуш. 2008 йил 2-3-4 сон, 83-бет.

Darhaqiqat dunyo olimlari nigohiga tushgan, “Zangori osmon ostidagi muzey”⁷ deb ta’rif etilayotgan Sarmishsoy tabiiy tarixiy yodgorligi turistlarning sevimli maskanga aylangan.

Uchinchidan, Mamlakatimizda dunyoga mashhur va xorijiy sayohatchilarni jalb qiluvchi qadimiy shaharlar, tarixiy yodgorliklari bilan bir qatorda ekoturizm bilan bog’liq bo’lgan betakror go’zal tabiat, landshaft (sahro, cho’l-adrlar, tog’lar, past tekisliklar)lar mavjud.

Yurtimizning go’zal tabiati, xilma-xil noyob o’simlik va hayvonot dunyosi, nodir xalqaro ahamiyatga ega bo’lgan arxeologik topilmalar, paleontologik qoldiqlar, dunyoda kam uchraydigan geologik kesimlar, 38 mln.gektardan ortiq bo’lgan ovchilik – baliqchilik yer maydonlariga ega, ulardan 1,0 mln. gektari ko’llar, daryolar, suv omborlari, 800 dan ortiq tabiiy yodgorliklar mavjud⁸. Ekologik turizmni rivojlantirish uchun Navoiy viloyatida juda katta imkoniyatlar mavjud.

Navoiy viloyatidagi eng katta suv havzasi - Aydarko’ldir. 1969 yilning qishi o’lkada uzoq va juda qorli bo’ldi. Bahorda bu suv ko’tarilishiga va Sirdaryoning toshib ketishiga olib keldi. Suvning halokatli darajasi Charvoq suv ombori va ko’pgina aholi zich yashaydigan tumanlarni yuvib ketish xavfini tug’dirdi. Shunda ortiqcha suv avariya shlyuzi orqali sho’rxok Arnasoy chuqurligiga oqizib yuborildi. Shu tariqa Qizilqum sahrosida suv havzasi Aydarko’l paydo bo’ldi.

O’zining betakror tabiati, jozibali suv dunyosi, o’simlik, hayvonot va ortafaunasi Aydarko’lni Qizilqumning go’zal “javohiri” nomini olishiga to’la asos bo’la oladi. Aydarko’l sharoitlari egzoturizmni va ekoturizm rivojlantirish uchun juda qulaydir. Bu yerga Birlashgan Arab Amirliklaridan ushbu moviy suvlarda dam olish va ov qilish maqsadida tez tez kelishlari fikrimiz isbotidir.

To’rtinchidan, viloyatdagi yana bir ekoturistik mashrutlardan biri Qizilqumdir. Qizilqum – Yevroosiyoning eng yirik sahrolaridan biri hisoblanib, shimolda Orol dengizi sohilidan, janubda Zarafshon daryosi yonidagi nisbatan tor farovon oazisgacha cho’zilgan. Qizilqum bitmas tunganmas yer osti va yer usti boyliklariga ega. “Navoiy viloyatida Oloh o’zi xalqimizga in’om yetgan, yurtimizni baquvvat, qadr - qimmatimizni baland, qo’limizni uzun qiladigan, odamlarning farovon turmushiga asos bo’ladigan ko’pdan-ko’p tabiiy boyliklarning ulkan zahiralari mavjud. Bularning eng asosiysi-o’zining yuksak sifati bilan butun dunyoda mashhur bo’lgan Qizilqum oltinidir”.⁹ Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Mendeleyevning davriy sistemasiga kiruvchi barcha elementlar bu yerda mavjud.

Beshinchidan, tabiatning takrorlanmas mo’jizasi, tariximizning yodgorligi - Chashma suvi, uning baliqlari, Chashma atrofidagi me’moriy obidalar bu yerga kelgan kishilarni qiziqtirib kelmoqda. Nurotaga kelayotgan ziyoratchilarning eng ko’p tashrif buyuradigan joyi “Chashma” me’moriy majmuasi bo’lib, ko’p asrlik tarixga ega ulug’vor maskan. Akademiklar Yahyo G’ulomov va Ahmadali Asqarovlarning yozishlaricha “Chashma” sohilidagi madaniy qatlam yoshi 40 ming yilga teng.¹⁰ Nurota “Chashma” suvining shifobaxshligini birinchi marta 1912 yilda Petrogradlik mashhur rus olimi N.A.Dimo kimyoviy analiz qilib, rad qilib bo’lmaydigan darajada asoslab bergan. Olimning ilmiy izlanishlarilariga ko’ra “Chashma” suvining tarkibida xlor, sulfat, kaliy, kalsiy, magniy, kremniy, karbonat, antriy kabi shifobaxsh mineral tuzlari

⁷ Кабиров А. Сармишсой қоя тош тасвирлари. – Т.: Шарк, 1976. –Б-7.

⁸ Экология хабарномаси // Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш концепцияси №6 2007 10 бет

⁹ Қаранг: Каримов И.А Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-провард мақсадимиз. 8-жилд, Т.: Ўзбекистон, 2000. Б-155; Ўзбекистонда кон металлургия тарихи: ўтмиш ва бугуни. Навоий шаҳри.,2007; Кучерский Н.И., Аставцатурян.Г.Г, Бердникова Е.А, Навоийский горно металлургической комбинат. Т.: Шарк, 2002; Кучерский Н.И. Флагман индустрии независимого Узбекистана. Т.: Шарк, 1997. ва. б.

¹⁰ <http://uz.Navoi.ru>. 2009 йил 17 август.

borligi hamda qator mikroyelementlar mavjudligi aniqlangan. Moskva gidrogeologiya institutining geofizik olimi A.I.Ivanchenko Chashma suvidan olingan analizlarga ko'ra, suvda kaliy va radon gazlari mavjudligi xususida ilmiy tajribalar olib borgan. Nurota "Chashma" bulog'idan sekundiga 360-400litr sig'mda suv chiqadi.¹¹ "Chashma" suvi tiniq, tozaligi, shifobag'sh mikroyelementlarga boyligi, haroratning qishin-yozin Q19 gradusda bo'lishi va suvning juda yumshoqligi, uning nafaqat O'rta Osiyo yoki sobiq Ittifoq hududida, balki jahonda yagona ekanligidan dalolat beradi. CHashma suvida asosan shirmohi baliq, ilmiy tilda marinka balig'ining yashashi ham suvning o'ta tozaligidan dalolatdir.

Oltinchidan, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq xalqi udumlari, urf-odatlari, folklor qo'shiqlari, ko'pkari o'yinlar kabi madaniy merosning boyligi turizmni rivojlantirishga omil bo'la oladi.

Ettinchidan, Respublikamizning bu yosh shaharlari orasida ulug' o'zbek shoiri, buyuk mutafakkir Mir Alisher Navoiy hazratlari nomi bilan ataluvchi shahar o'ziga xos jozibaga ega. U Sirdaryo va Amudaryo o'rtalig'idagi joyda, Zarafshon daryosining qirg'og'ida qad rostlagan, mustaqillik farzandi bo'lgan Navoiy viloyatining markazidir. Shahar hududiga yondosh Karmana maskanida yuzlab Karminagiylar, Deggaroniylar, Qosim SHayx Azizonlar singari ulug' shayx, avliyo va ulamolar, adib va shoirlar yashab ijod qilganlar. Ularning avlodlarga boy madaniy-ma'naviy meros qoldirib, Turonzaminda ma'lum va mashhur bo'lganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan.

Navoiy shahri XX asrning eng ulkan kashfiyotlaridan biridir. U mukammal rejalashtirilgan, Markaziy Osiyodagi zamonaviy sanoat shahri sifatida muhim ahamiyat kasb etishi ko'zda tutilgan edi. 1950 yillarda barpo etilajak shaharning hududini tanlashda bu yer ahlining boy ma'naviy poydevorga egaligi, hududning boy tabiiy zahiralari, joylashish o'rni, sanoat va industriya, qazilma boyliklarni qazib olish hamda uni qayta ishlab chiqarish uchun qulay imkoniyatga egaligiga alohida e'tibor berildi. Zamonaviy shaharsozlik namunasi bo'lgan Navoiy shahri ko'hna Buxoro va Samarqand shaharlari oralig'ida joylashganligi va bular kabi boshqa (Sintop, Sangijuman, Langar tog'i, va h) ajoyib, diqqatga sazavor joylari borligi Navoiy viloyatida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari yuqori ekanligidan dalolatdir.

Xulosa qilib aytganda, Navoiy viloyatidagi Nurota chashma majmui, Karmanadagi tarixiy yodgorliklari, Sarmishsoy tabiiy tarixiy yodgorliklarning mavjudligi, tarixiy me'moriy yodgorliklardan tashqari, viloyatning o'ziga xos va betakror tabiati, Qizilqumning tabiiy go'zalligi, alohida ajralib turuvchi o'simlik va hayvonot dunyosi, Haydarko'ldek noyob suv havzasi alohida va o'zgacha ahamiyat kasb etmoqda. SHahar shovqinidan charchagan, tabiat qo'ynida dam olish ishtiyoqida bo'lgan turistlar uchun bu joylar vaqtlarini o'zlari istagandan ham a'lo darajada o'tkazishlarining kafalotidir.

Biroq bu salohiyat va imkoniyatlardan to'la-to'kis foydalanish omillari mukammal ishlab chiqilmaganligi natijasida viloyatimizda turistlar qabul qilish imkoniyatiga nisbatan amaldagi ularning kelib-ketishi uch baravar kamdir. Keyingi yillarda turizm, ayniqsa yekoturizmni taraqqiy ettirish uchun dastlabki qadamlar tashlandi va uni asta-sekin rivojlantirish tendensiyalari kuzatilmoqda.

¹¹ <http://uz.Navoi.ru>.